

Бугунги дунё маназарасида ўзгарувчанлик

1. **Раматов Жуманиёз Султанович.** Тошкент давлат транспорт университетининг профессори.
2. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Тошкент давлат транспорт университетининг профессори в.б.
3. **Ўткиров Суннатилла Ўрозали ўғли.** Тошкент давлат транспорт университетининг талабаси.

Аннотация

Мақолада эртага нима бўлишини, қайси томондан хавф-хатар келишини ҳар ким ҳам тўғри айта олмаслиги, бугунги бизни қуршаб турган олам ғоят мураккаб бўлиб келмоқда ва яқин истиқболда ҳам шундай бўлиб қолаётганлиги, шу боис мамдакатлар олдида барқарор тараққиёт йўлини сақлаб қолиш масаласи доимо долзарб бўлиб қолиши фалсафий жиҳатдан таҳлил этилган.

Калит сўзлар: дунё, мамлакат, хавф-хатарлар, ноаниқлик, мақсад, барқарорлик.

Аннотация

В статье философски сказано, что никто не может правильно сказать, что будет завтра, с какой стороны придет опасность, мир, окружающий нас сегодня, чрезвычайно сложен и останется таковым в ближайшем будущем, поэтому вопрос сохранения путь устойчивого развития всегда будет актуален для народов.

Ключевые слова: мир, страна, риски, неопределенность, цель, стабильность.

Abstract

In the article, it is philosophical that no one can correctly say what will happen tomorrow, from which direction the danger will come, the world surrounding us today is becoming extremely complex and will remain so in the near future, therefore the issue of maintaining the path of sustainable development will always be relevant for the nations. analyzed in terms of

Key words: world, country, risks, uncertainty, purpose, stability.

КИРИШ

Тириклик нима? Ҳаётни мазмуни қандай? Инсон умрининг мақсад мудаоси қайда, деган саволлар мана бир неча минг йилларки одамзодни қийнаб келмоқда. Жонзотлар орасида энг мукаммали ҳисобланган инсоният вакилларининг бу каби саволларга жавоблари ҳам турли даврларда ҳар хил мазмунда баён этилган бўлсада бу саволларнинг долзарблиги бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган¹. Зеро, онгли мавжудот ҳисобланган инсон бу дунёда яшар экан ўз умридан мазмун-моҳият қидиради, ҳаётида юзага келадиган чигал вазиятлардан боши қотади ва уларнинг ечимини топишга уринади. Гоҳида ўз саволларига жавоб топса, гоҳида жавоб тополмай қийналади.

АСОСИЙ ҚИСМ

Ўзи аслида бу мазмундаги саволларга юз фоизли жавоб топиш мушкул иш. Зотан турли даврларда мавжуд бўлган жамиятлардаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, маданий-маърифий ҳолатлар ҳар хил бўлгани

¹ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

каби шу кунгача яшаб ўтган ва айна пайтда ҳам умргузаронлик қилиб келаётган инсонларнинг ҳаёт йўллари ҳам ҳеч қачон бир хил бўлмаган ва бўлмайдиган ҳам². Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, демак ҳар бир жамиятнинг, ҳар бир инсоннинг ҳаёт борасидаги қарашлари ва бу борада туғиладиган саволларга жавоблари ҳам турлича бўлиши табиий ҳол. Бироқ, шуни эътироф этиш керакки, баъзи жамиятлардаги вазиятлар ва баъзи инсонларнинг ҳаёт тарзлари қисман бир-бирига ўхшаб кетиши ҳам мумкин. Шунда уларнинг ҳаёт борасидаги хулосалари ҳам ўзаро мос келиб қолади. Ана шунда ўзгаларнинг умр йўлларига қараб ибрат олиш, улар йўл қўйган хато ва камчиликлардан сақланиш имкониятлари пайдо бўлади³. Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек бу жиҳатлар жамиятлар, давлатларга, хусусан, Ўзбекистон тақдирига ҳам таалуқли ҳодисадир. Зеро, XXI аср Ўзбекистон аҳолиси учун қандай келади? Кишилар турмуши кечагидан қанчалик яхшироқ бўлади? Ўзимиз учун танлаб олган ислохотлар ва янгилиниш йўли ўта мураккаб йўл эканлигини англаймизми? Бу йўлда қандай муаммолар, қийинчиликлар, синовларга дуч келишимиз мумкинлигини етарли даражада аниқ тасаввур қиляпмизми? деган ўй-хаёллар бизни ҳеч қачон тарк этмаслиги зарур. Ўйлаймизки, ана шунда келажагимиз албатта, буюк бўлади. Шу боис ҳам “Айна вақтда мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт йўлининг чуқур таҳлили, бугунги кунда жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгариб, глобаллашув шароитида рақобат тобора кучайиб бораётгани давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо

² Салимов Бахриддин Лутфуллаевич (2020). Жизненный путь природы и общества состоит из цепи случайностей и необходимостей. Colloquium-journal, (24 (76)), 55-57.

³ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

янгича ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқаришни тақозо этмоқда⁴.

Вазият шундан далолат бермоқдаки, эртага нима бўлишини, қайси томондан хавф-хатар келишини ҳар ким ҳам тўғри фаҳмлай олмаяпти. Бугунги бизни қуршаб турган олам ғоят мураккаб бўлиб келмоқда ва яқин истиқболда ҳам шундай бўлиб қолажак. Ўша хатарлар ҳақида шунчаки маълумотга эга бўлиш, уларга шунчаки баҳо бериш билан барқарорликни сақлаб бўлмайди⁵. Хўш, унда қандай йўл тутмоқ керак?! Бу саволга қуйидаги фикрларни тўғри жавоб сифатида келтириш мумкин: “Афтидан, бугунги кунда хавфсизлик ва барқарорлик йўлида пайдо бўлаётган таҳдидларга тегишли муносабатларда бўла олишнинг ўзигина етарли эмас. Мавжуд хавф-хатарларнинг табиатини тўғри тушуниб етишимиз керак. Уларнинг манбалари ва ўзаро алоқаларини вақтида аниқлашимиз даркор”. Жамиятда барқарорликни сақлаш шарт-шароитларини белгилаб олишимиз ва улардан самарали фойдаланишимиз зарур. Ўзбекистон Республикасининг барқарор ва собитқадамлик билан ривожланиши шуларга боғлиқдир. Дарҳақиқат, ўзининг мустақил ривожланиш йўлини танлаб олган ва ҳозирда бозор муносабатининг шарт-шароитлари тобора мустаҳкам қарор топиб бораётган Ўзбекистонимиз учун тинчлик ва осойишталикнинг сақланиши жуда муҳим бўлса, ҳар хил кутилмаган бало-қазолар ва улар оқибатида юзага келадиган беқарорликлар эса шунчалик катта хавф туғдиради. Негаки, бир тузумдан мутлақо янги бир тузумга ўтаётган жамиятни ва давлатни салгина

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”. Халқ сўзи. 2017 йил, 8-феврал

⁵ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

кутилмаган мувозанатсизликлар ҳам ҳалокат ёқасига олиб бориши мумкин⁶. Шу боис ҳам бу соҳада ўта эҳтиёткорлик билан иш юритиш талаб этилади. Марказлаштирилган тартибда режалаштириш ва бошқарувнинг маъмурий буйруқбозлик услубидан бозор иқтисодиётига ўтиш – бу мавжуд ҳўжалик юритиш усулини янгилаш ёки такомиллаштириш эмас, балки тамоман янгича ҳўжалик юритиш тизимини жорий этишдир. Бу бир сифат ҳолатидан иккинчисига ўтишдир. Бу одамлар учун мутлақо янги ҳаёт фалсафасидир. Шунга кўра, у бир вақтнинг ўзида бўладиган тадбир сифатида амалга оширилиши мумкин эмас, балки бир қанча босқичларни ўз ичига олувчи узоқ даврни талаб қилади.

ХУЛОСА

Эндиликда инсонларда моддий эҳтиёжлар билан биргаликда маънавий эҳтиёжлар ҳам вужудга келганки, уларсиз бугунги ҳаётимизни тасаввур қилиш қийин. Жумладан, инсоннинг ўзлигини билишга интилиши ҳам ана шундай эҳтиёжлардан бири саналади. Дарҳақиқат, маълум даражада ақл-идроққа, фаҳму фаросатга эга бўлган ҳар бир инсон ўзининг кимлигини билишга интилиши, ўзининг ҳаёт йўлини ўзи танлаши, керак бўлса, ўзи учун «Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт» қуришга ҳаракат қилиши керак. Мустақил Ўзбекистонда умр гузаронлик қилаётган ҳар бир ватандошимиз ана шулар ҳақида ўйласа, фикр-мулоҳазалар юритса, нафақат булар балки бундан бошқа саволлар, муаммолар ва мақсадлар доимо бизнинг диққат марказимизда туриши лозим. Юқорида баён этилган ҳаёт фалсафасини халқимизнинг онги шуурига сингдириш аввало, ижтимоий гуманитар фанларнинг хусусан, фалсафа, социология, миллий ғоя,

⁶ Салимов Бахриддин Лутфуллаевич (2020). Жизненный путь природы и общества состоит из цепи случайностей и необходимостей. Colloquium-journal, (24 (76)), 55-57.

маънавият асослари каби фанларнинг асосий вазифаларидан бири бўлиши лозим.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”. Халқ сўзи. 2017 йил, 8-феврал. 119 б.
2. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич (2020). Жизненный путь природы и общества состоит из цепи случайностей и необходимостей. *Colloquium-journal*, (24 (76)), 55-57.
3. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

